

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6479396>

Валиева Иродахон Хафиз кизи

Наманганский государственный университет

Магистр русской филологии

Аннотация: *Как можно проводить типологическое исследование на всех уровнях языка, так можно проводить типологическое исследование и на лексическом уровне, то есть на словах. Слово является предметом лексической типологии.*

Ключевые слова: *английский и русский языки, сопоставительные языки, типологическое исследование, лексические морфемы, морфологические, фонетические, семантические типы.*

Слова в английском и русском языках характеризуются общепризнанными для всех языков признаками. Сравнимые языки имеют тот же контент-план, план выражения и распространение, что и другие языки. Точно так же, как нет такого понятия, как «сухой», нет такого понятия, как «тихий». Подтверждение этому можно найти в процессе замены букв в слове (например, стол - много), что приводит к нарушению смысла и структуры. Это лишает слово права называться языковой единицей.

Слово характеризуется своей многомерностью как структурный элемент языка. Они имеют определенное значение и определенные структурные особенности, могут образовывать сходные словосочетания, могут сочетаться в семантических полях, могут употребляться в терминологической и нетерминологической лексике, могут образовывать фразеологизмы, могут употребляться по-разному, оригинально и о. Отношение лексиконов к лексикам, деление их на конкретные и абстрактные слова, деление их на лексико-грамматические категории – общие черты лексем сопоставимых языков.

Тот факт, что сравниваемые языки имеют общие черты, не означает, что их лексические системы совершенно одинаковы. Потому что эти функции уникальны для каждой языковой системы.

Внешний предметный мир находит свое отражение в сознании - в сознании человека, и находит свое выражение в языке. Идея, выраженная на

одном языке, может быть адекватно «перевыражена» на другом языке. Язык – это прежде всего средство передачи информации, и каждый язык может передавать одну и ту же информацию по-разному, связывая ее с определенными материальными элементами. Результаты исследования показали, что английский и русский языки имеют определенный словарный запас в зависимости от их размера. Например, английское слово **by-line** означает строку с именем автора, художника, фотографа и т. д. В русском языке мы находим слово подпись, которое примерно соответствует слову подстрочный. Слово подросток в русском языке означает от 12 до 16 лет, а английское слово подросток означает от 13 до 19 лет.

Вот несколько примеров размерных несоответствий в сравниваемых языках:

high, tall	высокий
finders, toes	пальцы
hand, arm	рука
foot, leg	нога
o'clock, hour	час
watch, clock	часы
to come, to go,	идти

В английском языке некоторые слова имеют «комбинацию» значений, описывающих действие и его результат. В русском языке эти значения даются отдельными словами:

collection	сбор, коллекция
leakage	просачивание, утечка
settlement	устройство, поселение
pitiful	жалкий, жалостливый
respectable	почтительный, почтенны

При изучении английского языка студентов учат не только множественности значений сравниваемых слов (ср.: рус. Еще, англ. Still, еще, еще, больше, другой, другой; рус. Путешествие, англ. Поездка, экскурсия, путешествие, круиз), но сходство в плане выражения также затрудняет правильный выбор значений. Сравним: русский. соискатель, англ. аспирант – кандидат, претендент; рус. гениальный, англ. genial – мягкий, добрый, плодотворный; rus. дата, ingl. data – статистические данные; rus. артист, ingl. artist – художник; rus. комплекция, ingl. complexion – цвет лица; rus. газета, ingl. gazette – бюллетень и так далее.

В английском и русском языках понятия выражаются как словами, так и фразами. При этом средства выражения в сравниваемых языках могут быть совместимыми или разными. В английском и русском языках мы можем видеть, что некоторые общие понятия выражаются с помощью слов и словосочетаний, одинаковых по структуре: house – rus. дом, palace – rus. дворец, white – rus. белый, black – rus. чёрный, two – rus. два, four – rus. четыре, look at – rus. смотреть на *va hokazo*.

В языке есть слова, которые определяются без учета их особенностей, то есть слова, не имеющие законченной семантической структуры, не поддающиеся разделению на лексические морфемы.

Для лексической типологии важно сопоставить отношения между словами, определенными по их характеристикам и без учета их особенностей, морфологическими, фонетическими, семантическими типами именования в конкретном языке, а также сопоставить эти отношения на уровне нескольких языков. . Информация, полученная из технических данных, позволяет убедиться, что план имеет общие и схожие черты английского и русского языков.

Анализ 25 текстов из литературы (размер текстов определялся наличием в каждом тексте 100 слов) показал, что соотношение выделенных и невыделенных слов в английском и русском языках неодинаково. В английском языке каждому отмеченному слову соответствует 14 немаркированных слов. Русские слова встречаются чаще.

Бывают случаи, когда некоторые слова в русском языке имеют такое же значение в английском языке. Примером могут служить названия времен года на русском языке: January – январь, February – февраль, March – март, April – апрель, May – май, June – июнь, July – июль, August – август, September – сентябрь, October – октябрь, November – ноябрь, December – декабрь.

В сравниваемых языках также наблюдаются общие случаи именования. Например, хорошо сложенное устройство по-английски называется краном, а по-русски – crane. Название основано на сходстве птицы с птицей.

Изучение процесса именования слов не только раскрывает механизм именования предметов и явлений, но и выявляет тенденции словообразования, существующие в той или иной языковой системе.

Это означает, что слова в английском и русском языках приобретают производное значение (для выражения субъективной оценки и субъективного отношения) на основе образования новых слов

морфологическими и семантическими методами. Семантический метод преобразования в английский более удобен в этом отношении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Саидахмедов Н. Новые педагогические технологии. Марифат 2003
2. Алимов Ш.С. Курс лекций по современным технологиям обучения. Андижан 2009
3. Дуглас Браун. Обучение по принципам. Пирсон Лонгман, США. 1996 г.